

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نظام اغواگری کابالیسم

حدیث رجبی؛ استادیار دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س)؛

h.rajabi@alzahra.ac.ir

چکیده:

حسادت ابلیس به انسان و خود بر تربینی و تکبرش سبب شد در برابر خداوند گردن کشی کرده و از بهشت رانده شود. این اخراج و منفور شدن را ناشی از خلقت انسان و توجه خدا به او دید و عهد کرد تا روزی که فرصت دارد انسان و تمام فرزندان او را اغواء کرده و به گمراهی بکشاند و کسی را مثمنی نکند. تحقق این عهد مستلزم ارتباط گرفتن با انسان بود و ابلیس از دو طریق ارتباط ذهنی (تزین-وسوسه) و حضوری (کهنات- مشافهه) برنامه خود را رسماً با بهره گرفتن از نفس اماره درون انسان و برقراری ارتباط با "قابیل" و رهبری او، آغاز کرده و با یارگیری از نسل او و تقدیس قابیل، کابالیسم را پی ریزی کرد. ابلیس به یمن همکاری شیطان پرستان کابالیست، در گذر از قرون و اعصار در تقابل با صراط توحیدی، تمدن و نظام اجتماعی انسان را تا جاییکه در توان داشته و دارد به سبیل غی و ضلالت هدایت کرده و یک نظام اغواگری فراگیر به وسعت حیات نوع بشر را تدارک دیده و به پیش میبرد. شالوده این نظام اغواگری ضد توحیدی، مبارزه با دین و انبیا و به فساد و فحشاء و فقر کشاندن انسان و بت پرست کردن اوست که در طی قرون، به اقتضاء گسترش تمدن، صورت و قالب برنامه‌ی تحقق این اهداف رنگ عوض میکند اما اصل آن ثابت است. امروزه نظم نوین جهانی و قوم یهود (صهیونیسم) برنامه و کارگزاران نظام اغواگری کابالیسم ابلیس هستند. در این مقاله سعی شده است با استشهاد قرآنی -روایی ماهیت نظام مند و تاریخی ستاد اغواگری ابلیس ساخته‌ی کابالیسم نمایان گردد.

کلیدواژه: ابلیس، قابیل، کابالا، کهنات، اغواگری

کابالیسم:

"کابالا" (۱) در سیر تطور واژه‌ی اش (کابالا، قابالا، کبالا و ...) چیزی نیست به جز نام جریانی برگرفته از اولین انسان تابع ابلیس ملعون یعنی "قابیل"؛ کابالیسم در پنهان کردن نام عناصر اصلی و حتی خود جریان شیطانی اش ید طولائی دارد. جناب آدم علیه السلام دو پسر داشت که بنا به وعده الهی قرار بوده حضرت آدم (ع) او را وصی خود کند و اسم اعظم را که خداوند به او آموخته بود، به فرزندش هابیل بیاموزد؛ در حالیکه قابیل فرزند بزرگتر بود و با شنیدن این خبر خشمگین شد و خود را به وصایت اولی‌تر دانست، درست مانند آنچه بر ابلیس ملعون رفت و خلقت خود را برتر از انسان دانست (اعراف/۱۲). حضرت آدم علیه السلام، به فرمان خداوند هر دو را امر کرد تا قربانی کنند، هابیل از بهترین گوسفندانش گوسفندی را تقدیم کرد در حالی که قابیل خوشه‌ی ای ناچیز از کشتزارش را داد (۲) بنابراین قربانی هابیل پذیرفته شد و قابیل از سر حسادت وعده قتل هابیل را داد و هابیل در پاسخ

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گفت: خداوند تنها از متقین می پذیرد. (مائده/۲۷). بنابراین نخستین تعامل شیطانی بین انسان و ابلیس در جریان قتل جناب هابیل آغاز می شود. ابلیس ملعون در دفاع از قابیل و ستاد قابیلی جامعه انسانی، از آن پس سعی در پر رنگ کردن نام برادر سوم آن دو بنام قائن - که به خونخواهی هابیل شهید، قابیل راکشته بود - به عنوان قاتل و ظالم و در عین حال مظلوم جلوه دادن قابیل داشته است. اهلبیت عصمت علیهم السلام که همواره با علم الهی خود وقف در اعلان و احقاق حق بوده و برای رسوایی و زهوق باطل کوشیده اند، در این باره نیز روشنگری نموده و قاتل اصلی را قابیل معرفی کرده اند چنانکه امیر المومنین علی (ع) در این باره فرمودند: "آن پسر آدم که برادرش را کشت قابیل بود که در آن باغ متولد شده بود." (۳) بنابراین ستاد سفاک، ضد انسانی و اغواگری ابلیس ملعون باتبعیت قابیل از او آغاز شد و به راه خود ادامه میدهد و از آنجا که شیطان دشمن قسم خورده انسان است، قرآن مکرر آن را گوشزد کرده و از انسان خواسته است این عدو مبین را نادیده نگیرد (بقره ۱۶۸ و ۲۰۸ / انعام ۱۴۲ / اعراف ۲۲ / یوسف ۵ / ایس ۶۰ / زخرف ۶۲). ابلیس رهبری ستادی اش را با ملاقات حضوری با قابیل و تعلیم او بر قتل برادرش آغاز کرده و با تسلط بر او، در زمان های بعد نیز ادامه می دهد؛ چنانکه قابیل بعد از کشتن هابیل، کما کان برادر دیگرش شیث را تهدید ه قتل می کند و او و فرزنداناش به ناچار فضل خود را کتمان می کنند (۴) بنابراین ستاد اغواگری ابلیس علیه انسان به نام کابالا با تشکیل اولین پیمان مجلس شوم ابلیس - قابیل، آغاز به کار میکند و متولی انحراف نوع بشر از آغاز تاریخ تا روز نابودی ابلیس می شود (ص/۸۰) و از این رهگذر خسران عظیمی را برای تمامی کفار، مشرکین، منافقین و امثالهم به بار می آورد که آن را جبران محال است: و قال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن و الانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین (فصلت، ۲۹)

مبنای شکل گیری ستاد کابالیسم

1- تکبر و نخوت؛ ریشه انحراف:

آنچه باعث رانده شدن شیطان از دستگاه الهی شد - تکبر، تمرد و سرپیچی ابلیس - نکته ای است که قرآن کریم آن را به عنوان عامل سقوط، انحراف و اخراج وی از بهشت ذکر کرده است (بقره/۳۴). صرف نظر از اینکه ساختار وجودی شیطان از اجنه یا ملائک باشد (۵) - که در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی کند - آنچه مهم است عهد دیرین او در درگاه خداوند بر اغوا و انحراف نوعی بشر است که تمام توان خویش را در این راستا به کار گرفته است. آیاتی کعه در قرآن کریم مکرر انسان را بر دشمنی اشکار ابلیس و اعوانش متذکر می شود اثبات کننده همین مدعاست اما آنچه محل بحث است دو چیز است: اول حیثیت ثبوتی این اغواگری، یعنی بررسی امکان وقوع آن و اصطلاحا امکان تصرف ابلیس و شیاطین در هویت انسان و در نتیجه اغوا و انحراف او؛ ثانیاً حیثیت اثباتی یعنی شواهد و دلائل قابل ارائه بر تحقق عینی آن. بنابراین در این مقال، اصل انحراف و سقوط شیطان به دلیل تکبر و عصیان از روی حسادتش مفروض و مفروغ منه بوده و صرفاً به حیثیت ارتباط او برای تحقق نظام اغواگری به قصد سقوط نوع بشر، یعنی همان کابالا، خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد به طور منطقی و واقعی، لازمه تحقق این نظام اغواگری تا روز موعود طراحی و مدیریت نظام های اغواگری خرد و کلان آشکار و نهان ساده و پیچیده در رنگهای مختلف و پوششهای موجه یا غیر موجه بوده و خواهد بود که جز با فطانت مبتنی بر تقوی و موشی بر مدار فطرت حق جوی شریعت مدار، کشف و در امان ماندن از آنها میسر نخواهد بود همچنین در بیان دو مورد فوق، اصل تکیه و مبنای اثبات مدعا قرآنی و روائی است و شواهد وقوعی آن در

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حیات بشری فقط به عنوان نمونه و مثال ذکر خواهد شد. دلیل این روش بیان و استدلال هم این است که اثبات کنیم متن قرآن و تبیین های روایی آن به عنوان ثقلین قابل اعتماد، به اندازه کافی برای انسان روشنگر و رهگشا هست که هر کس با فطرت حق فهم خود با مراجعه با آنها بتواند حقیقت و ماهیت ساختار این نظام اغواگری را از آغاز تا زمان معاصر خود بشناسد و بر مصادیق خود تطبیق دهد.

۲- حسادت:

بارزترین ویژگی ای که باعث غرور کاذب و تکبر و ،عصیان ابلیس شد حسادت بود.(۶) به عبارتی ابلیس در برابر خداوند سالها سر تعظیم فرود آورده بود و هرگز منکر خداوندی و ربوبیت خداوند نبود اما آنچه باعث شد در عین اذعان به این جلال و جبروت حق، در برابر فرمان او تمکین نکند حس حسادت نسبت به انسان - و تصور برتری او بر خودش با پیش فرض دانی دانستن خلقت و سرشت انسان- بود. همچنین تصور قبول سجده بر موجودی خلق شده از گل، سازگار با طبع او نبود و همین موجب بروز آن نخوت و تکبر نهان ابلیس گردید؛ زیرا حسادت با عجب و تکبر تلازم ماهوی دارد. "نفس اماره" (یوسف ۵۳) به عنوان یکی از ابعاد ذاتی وجود انسان، می تواند وسیله ی فعلیت و بروز این ویژگی و رذیله در انسان باشد؛ لذا ابلیس با شناخت آن و هدف گیری ابزاری، کار اغوا انسان و جذب او را با همین ابزار آغاز کرده و میکند(۷)

3- غضب و شهوت طلبی (شهوت جنسی ، مالی ، قدرت): روی دیگر حسادت، شاید غضب باشد، اما در هر حال دومین و مهمترین عنصر نفس اماره برای به سوء کشاندن انسان و در نتیجه فراهم سازی زمینه اعمال نفوذ و غلبه ی ابلیس و شیاطین همان غضب(۸) و شهوت است. شاید گزارف نباشد اگر تمامی دیگر رذایل اخلاقی و عوامل سقوط انسان را بتوان ذیل یکی از این دو ویژگی ذکر شده گنجاند(۹) شیطان انسان را امر به فحشا ودلالت به فقر میکند یعنی همان دو نقطه ی ضعف انسان(بقره/۲۶۸) و ماهیت وعده های شیطان جز غرور و دروغ نیست (۱۰) اولین فرد انسان که توسط ابلیس، دو ویژگی نفس اماره اش شکوفا گردید، قابیل بود ، در آیات مربوط به واقعه قتل جناب هابیل ، رد و نشانی از پشیمانی او دیده نمیشود و همین اثبات می کند حسادت او به مقامی که هابیل در نزد خداوند و حضرت آدم علیه السلام داشت ، حس غرور، تکبر خود بر تربینی او را تحریک و در ادامه به غضب و تدبیر برای فعلیت بخشیدن به این رذیله اخلاقی یعنی قتل جناب هابیل گردید. بنابراین پر واضح است برای ابلیس و شیاطین ، این عملکرد و نظر قابیل ستودنی و قابل اشاعه و حفظ باشد و برای تداوم آن تلاش کنند. لذا با تقدیس قابیل برای تمام دیگر انسان هایی که علیرغم در ک حق ، صرفا به انگیزه ارضاء شهوت قدرت و ثروت و غیر آن، مایل به تبعیت از جریان قابیلی و بر کرسی نشاندن باطل و محو حق بوده و هستند ، جریان کابلا پویش خود را آغاز و برای حفظ آن از نابودی آن را پنهان میدارد و بر غیراعضاء آن (کابالیست ها) در قرن ها و اعصار مختلف پنهان یا وارونه نمایی می شود.

نحوه تعامل طرفینی شیطان - انسان

1. حیث ثبوتی : بررسی امکان تماس و ارتباط شیطان با انسان منوط به بررسی کیفیت ساختار وجودی این دو می باشد. از آنجا که هر دو موجودات مادی هستند؛ انسان از طین(انعام/۲) و شیطان از مارچ یعنی آتش بدون دود و حرارت (۱۱) لذا به لحاظ

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماهوی هردو از موجودات مادی محسوب شده و اصل امکان ارتباط و تماس آنها باهم مرتفع نیست؛ کما اینکه درجه ای پر رنگ تر از آن یعنی ارتباط نفس و بدن که از نوع ارتباط ماده و مجرد است در خود وجود انسان محقق است (حجر/۲۹)

بنابراین از اصل ارتباط انسان و جن هیچ محذور عقلانی و فلسفی لازم نمی آید. (اسراء/۶۴)

2. حیث اثبات: مطابق تمام آیات و روایات، ابلیس و شیاطین از آغاز خلقت انسان با او تماس و ارتباط داشته اند اما نوع این ارتباط در دو سنخ کلی قابل فرض است: الف. تصرف ذهنی؛ که از آن به تزئین یاد شده است و نیز وسوسه (۱۲) ب. تماس مادی که از آن به مسّ شیطان تعبیر شده است؛ برای حالت اول آیات فراوانی در قرآن هست که شیطان می تواند تصویر کاذب و غیر واقعی در ذهن انسان ترسیم کند و انسان آن را واقعی پنداشته و گمان و تصویر ذهنی خودش می پندارد و در صدد محقق کردن آن برمی آید؛ تزئین باطل در لباس حق و درست: زین لهم الشیطان اعمالهم (انعام/۴۳) انعام/۱۳۷ انفال/۴۸ نمل/۲۴ عنکبوت/۳۸) و یا حق انگاری باطل: یحسبون انهم یحسینون صنعا (کهف/۱۰۴). این دو گونه اعمال نفوذ ذهنی، مصداق اغواگری مسلم و قطعی شیطان است و بنابر عهد دیرینه اش همه نفوس بشری را شامل می شود و به ضلالت و خسران آنها میانجامد مگر در مورد افراد ویژه ای که به مخلصین تعبیر شده اند. (حجر/۴۲ و اسراء/۶۵). در حالت دوم ابلیس و شیاطین مستقیماً با جرم مادی خود با جسم انسان ارتباط گرفته و تماس فیزیکی برقرار می کنند و اصطلاحاً در مواردی از آن به تجسد شیطان تعبیر شده و در مواردی به مسّ، و ایندو لوازم متفاوتی دارند (۱۳) در فرایند تجسم و تجسد، که غالباً از طریق "کهنات" و جادوگری انجام می شود، شیاطین در مجلس انسانی حضور پیدا کرده و با آنها در تعامل قرار می گیرند که گزارشات مکرر انسانی و قرآنی در باره آن وجود دارد که در ادامه ضمن مباحث بعد خواهد آمد؛ برای مثال، به تسخیر در آمدن شیاطین برای حضرت سلیمان، تجسد ابلیس برای حضرت ایوب و همسرش مصادیقی از آن محسوب می شوند. گونه دیگر، مسّ شیطان است که دو مصداق بارز آن به گواهی قرآن مسّ شیطان نسبت به برخی انسانها است که حاصل آن حالت جن زدگی و جنون (۱۴). است که خداوند حال ربا خواران را به آنها تشبیه کرده است و همین اثبات کننده آن است که شیطان می توان تماس فیزیکی در کالبد انسان داشته و او را سرگشته کند (بقره/۲۷۵). و مورد دیگر مسّ شیطان نسبت به حضرت ایوب است که به گواهی روایت در شرح آیه ۴۱ سوره ص، شیطان از طریق سوراخ بینی غباری از دود در ایشان دمید و باعث بیماری بسیار سخت و مهلک در آن پیامبر خدا شد (۱۵) علامه طباطبایی اینگونه تصرف و تماس شیطان را با بدن انسان ممکن و واقع شده میدانند اما تحقق آن را مشروط میکنند به اذن خداوند بنابر مصالحی که خود میداند از جمله تعیین میزان صبر و حوصله بندگان و لذا چنین نیست که شیطان بدون مشیت و اذن خدا هرچه دلش خواست بکند و هر بلایی که خواست بر سر بندگان بیاورد (۱۶) بنابراین راه ابلیس و شیاطین برای تصرف و تماس ذهنی و جسمی در انسان باز است اما بی حد و مرز و بدون اذن خداوند نیست و با هشدارهایی که خداوند مکرر بر وجود این دشمن مبین داده است روشن می شود انسان نباید هیچگاه لحظه ای خود را از شر شیطان در امان ببیند مگر اینکه خدا رحم کند که تنها کار شیطان امر به سوء و فحشا و دروغ بستن خداست (بقره/۱۶۸). از آنجا که خداوند چراغ حق جوی فطرت (روم/۳۰) را در نهاد نوع انسان روشن داشته و هرگز خاموشی نمی پذیرد، هرگونه تبعیت از شیطان و گمراهی را به خود انسان نسبت میدهد، خواه از روی تعمد و عناد باشد یعنی کافرین (نحل/۱۰۰) انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون خواه از روی جهل

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

باشد (نساء/۱۷) در هر صورت چراغ فطرت می تواند انسان را همواره به خود آورد و او را به تدبیر در حق، استفاده از تمام قوا و توان فهمش برای رجوع به فطرت حق فرا خواند (اعراف/۲۰۱): ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون؛ بنابراین خداوند ضد سبیل شدن شیطان برای انسان را از تزیین اعمال بد توسط شیطان می داند اما در عین حال به خود آگاهی فطری انسان نیز نظر دارد و لذا انسان را مقصر در این گمراه شدنش می داند: و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و كانوا مستبصرین (عنکبوت/ ۳۸) (۱۷) بنابراین مسئولیت عواقب عمل انسان متوجه خود اوست و خدا به انسان ظلم نکرده است تا جایی که اگر انسان واقعا غافل بوده باشد مشمول عقوبت و هلاک نمی شود (انعام/۱۳۱/هود/۱۱۷). بر همین سبیل و منطق است که خداوند تغییری در سرنوشت انسان چه خوب چه بد نمی دهد مگر آنکه خودش آنرا تغییر داده باشد: "و آنگاه که خداوند اراده کند بر قومی سوء و بدی را، هیچکس را یاری تغییر و برگرداندن آن نیست" (انفال/۵۳/رعد/۱۱)

کهانت: رفتار یا کاری است که بر خلاف قوانین طبیعت باشد (کابالا و پایان تاریخش، مرتضی رضوی، ص ۶۵). در روایاتی از امام صادق (ع) آمده است که کاهن ملعون است و در بهشت وارد نمی شود چون کاهن مثل ساحر است و ساحر مثل کافر است و کافر جایگاه اش آتش است (۱۸) کهانت اساسی ترین و قدیمی ترین روش شیطانی برای اغواء جامعه انسانی و مبارزه با جریان حق جوی توحید گراست؛ امام صادق (ع) در تعریف کهانت آن را ناشی از مجموعه عواملی نظیر تیزیابی، پاکی قلب، وسوسه نفس و ... معرفی می کند و توضیح می دهد که شیطان از حوادث ظاهری را که در روی زمین اتفاق می افتد خبر میگیرد و آنها را به کاهن ارائه می کند و از آنها باخبرش می سازد از جمله از اخبار منازل و اطراف آنها؛ لکن خداوند اخبار آسمانی را پنهان داشته است تا با وحی شباهت پیدا نکند و امر بر مردم مشتبه نشده و حجت بر آنها تمام باشد اما شیطان در مواضع استراق سمع می نشیند و تنها کلمه ای از اخبار سماوی را درباره آنچه در زمین رخ خواهد داد، دزدانه می شنود و آن را به ذهن کاهن می اندازد و کاهن آن را با کلماتی که درونش به آن اضافه می کند ترکیب می کند و بنابراین حق با باطل مخلوط می شود و به همین دلیل در هیچیک از چیزهایی که از آنها خبر می دهد مصاب نیست بلکه همه آنها چیزهایی هستند که که شیطان به او داده است و...؛ از زمانیکه استراق سمع قطع شد کهانت نیز قطع شد و امروزه شیاطین به کاهنان تنها اخباری از انسانها را می رسانند که از خود انسانها شنیده اند یا از عمل کرده اند و شیاطین به همدیگر درباره امور دوردست خبر رسانی می کنند از قبیل خبر از کسی که دزدی کرده یا قاتلی که قتل انجام داده و... و آنها هم مثل انسانها راستگو و دروغگو دارند و شیاطین راهی به آسمانها ندارند زیرا از جهت مادی همان خواص جسم انسانی را دارند... و به خاطر همین ویژگی مادی برای حضرت سلیمان بنایی می کردند و چیزهایی می ساختند که بنی بشر توان آن را نداشت؛ آنها برای حضرت سلیمان غلیظ شده بودند در حالیکه اصل ساختار خلقت آنها رقیق است، غذایشان هم نسیم است و دلیل بر همه اینها امکان صعود آنها به آسمانهاست برای استراق سمع و... (۱۹) همچنین در ذیل آیه شریفه انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا (جن/۶) می فرمایند جنیان بر قومی از انسانها نازل می شوند و به آنها اخباری که پیش از تولد پیامبر اکرم (ص) در آسمانها شنیده بودند را می رسانند و مردم با آن اخبار کهانت می کردند و خسرا نشان افزوده می شد (۲۰) بنابراین به استناد روایات، سر آغاز کهانت بطور اخص بر میگرده به حد فاصل هبوط انسان و آغاز اغواگری شیطان و ذریه اش تا قبل از تولد پیامبر مکرم السلام و به تعبیر روایت امام صادق (ع) کهانت در دوران جاهلیت و در تمام زمان های فترت رسل وجود داشته است (۲۱) و کهانت و جادوگری از ارکان اساسی کابالیزم بلکه رخ محوری آن است. بنابراین به

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

طور طبیعی، شیاطین همواره در مبارزه با پیامبران، در صدد حفظ و محکم کردن نظام انحرافی خود برای کشاندن انسان به گمراهی و جهنم بوده اند؛ و کذکک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن (الانعام ۱۱۲) و در مقابل، طرفداران انسانی شیطان، به عبادت و تبعیت از شیاطین پرداختند (بل کانوا یعبدون الجن / سبأ ۴۱) لذا شیطان پرستی و تسلط اغواگری ابلیسی بر جامعه انسانی با تعامل دو طرفه انسان - شیطان قدمتی به اندازه عمر انسان داشته و هنوز باقیست الی الیوم الوقت المعلوم! از سوی دیگر ذهن بشر در طول تاریخ با کهنات آشنایی داشته و عملکرد آن چنان برایش مسلم و محقق بوده که حتی پیامبر اسلام را نیز متهم به کهنات کردند! (طور ۲۹/حاقه ۴۲). پر واضح است به انحراف کشاندن جامعه بشری بصورت همگانی کاری ساده تر و معقول تر و سریعتر است تا اینکه فقط از طریق وسوسه و انحراف آحاد و اشخاص بدون ارتباط خاص همگانی صورت گیرد گرچه آن هم شرط لازم انحراف و سقوط نوعی بشر است لکن کافی نیست، بنابراین بهترین راه ابلیس و شیاطین برای سقوط نوعی انسان آن است که از راه های ممکن و میسر، هدف گزاری کلان داشته و جمع بیشتری را نشانه رود؛ لذا می بایست که از جریان کهنات و ارتباط دو جامعه نهایت استفاده و بهره را ببرد و چه چیز بهتر از اینکه بتواند این انحراف کهناتی را در قالب ساختارهای نظام مند همه باورو همه پذیر به انجام برساند؛ یعنی در ساختاری همرمی که در آن سقوط جمع کثیری از انسانها توسط اقلیتی که مستقیما در تماس و تعامل با شیطان هستند انجام پذیرد (نساء ۱۲۰-۱۱۸) و این ساختار چیزی نیست جز نظام های اجتماعی تولیدی خود انسان که در واقع طراح و کارگردان آن خود ابلیس بوده است و در آن فرد یا جمعی که نماینده و تابع شیطان هستند رهبری جمع را در دست داشته باشند. (۲۲). شواهد تاریخی به روایت قرآن (۲۳) نشان می دهد بشر همواره گرفتار گمراهی های نوعی و اجتماعی و از این قبیل بوده است (ابراهیم ۳۶: رب انهن اضللن کثیرا من الناس / اعراف ۱۷ و ۳۰) و تنها در زمان هایی که پیامبران الهی زمامدار رهبری امت بوده اند، در راه حق و بر صراط مستقیم زیسته اند که حجم بسیار بسیار اندکی از کل تاریخ حیات بشر را شامل می شود و همین نشان از غربت و مظلومیت حق، حقیقت و صراط مستقیم الهی دارد و به تبع آن مظلوم ترین افراد انسانی همان پیامبران الهی بوده اند که هم رنج هدایت و برتابیدن جهل انسانها را تحمل کرده اند و هم مغضوب اکثریت مردمان معاصر خود بوده اند؛ این همان غلبه استکباری باطل و تضعیف و انزوای حق است؛ ملئت ظلما و جورا.

محور عملیاتی ستاد اغواگری کابالیسم علیه بشریت؛ کفر، عناد، نفاق:

مهمترین هدف شیطان که حول محور آن برنامه های متنوع و متعدد انحرافی برای انسان در طول تاریخ تدارک دیده است عبارت است:

1. دور کردن انسان از توحید و اصل پرستش خدا (نوح ۲۳)؛ این محور کلی که همان جنگ با خداست (مائده ۳۳) با رهبری ابلیس ملعون لوازم متعددی را در بر میگیرد که از آن جمله می توان به اصل نابود کردن و به لجن کشاندن انسان (ابراهیم ۳۶ / اعراف ۸۶ / نوح ۲۷ / نوح ۲۴ / فجر ۱۲ / مائده ۳۳ / توبه ۳۱) اشاره کرد که ضمن رصد و فهرست برنامه های عملیاتی کابالیسم در حوزه های مختلف، امروز کاملا عیان و اثبات شده است. بنابراین شاه کلید انحراف بشر کفر و الحاد است ولو با مشغول کردن او با سمبلهای جایگزین (بت پرستی در مدل‌های متنوع)، تا جاییکه ممکن است باید انسان را از خدا دور نگه داشت که دشمن خدا باشد و راه هدایت الهی را تمکین نکند، اگر نشد در لباس دین این انحراف و التقاط را عملی کند، خواه با عناد و

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نفاق و کفر خواه از طریق تخریب و پوساندن دین از درون. در فرض اول مصادیق بسیار زیادی در تاریخ ادیان و مبارزات آنها با نظام اغواگری کفر و الحاد و التقاط رخ داده است. در تمام دوران مبارزات پیامبران با ستاد اغواگری ابلیس، انسان با اینکه فطرتا حق را فهمیده است (مائده ۴۴) اما آگاهانه یا نا آگاهانه به تبع نظام اغواگری ابلیس، به مبارزه با حق و صراط مستقیم برخاسته و بر محنت پیامبران افزوده است:

۱) (اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله (۳۱ توبه)

۲) (ان كثيرا من الاحبار و الرهبان لياكلون اموال الناس با لباطل و يصدون عن السبيل ... (۳۴ توبه)

۳) (لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم) (مائده ۷۳)

۴) (لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة) (مائده ۷۳)

در آیات قبل بر کفر ورزی انسان نسبت به آنچه بیان خلاف حق است تاکید شده است کفر یک رفتار و گرایش خود آگاه است و دفاع از آن و احتجاج با پیامبران خود دلیل واضح بر خودمحوری (مائده ۷۰): کلماتی که رسول بما لا تهوی انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون) انسان به تبع خواست شیطان است یعنی جنگ با خدا و انکار حق: "قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق و تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلو كثيرا و ضلوا من السو السبیل" (مائده ۷۷). در منطق قرآن طرفداران ابلیس عملکردشان تعمدی است (مائده ۷۸) و این تعمد بر فساد در زمین و انکار حق همان کفر است و کفر ملازمت دارد با شرک (مائده ۷۲) و فسوق (مائده ۸۱). بنابراین کفر و شرک و عداوت عمدی مصادیق اغواگری هستند که جز با بروز عینی و رفتار عملی در جامعه و نسبت به دیگر انسانها قابل شناخت و احراز نیستند، لذا اغواگری جنبه عینی و عملی تکبر و عناد و نفاق درونی است (لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا؛ مائده ۸۲) در طرف مقابل مستکبرین، مومنین قرار دارند که تابع دین خدا و پیامبران بوده و نسبت به همدیگر مودت داشته اند. (لتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصاری ذلک بان منہم قسیین و رهبانا و انہم لا یستکبرون؛ مائده ۸۲)؛ ذلک بانہم یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون (آل عمران ۱۱۲) بنابراین اغواگری استکباری ملازمت دارد با عناد و تکبر خود آگاه و تعمدی و اقدام برای عملی ساختن آن با اینکه می دانند حق چیست و به دشمنی و کتمان و کوبیدن آن بر می آیند حتی اگر لازمه رسیدن به این هدف شوم استکباری و اغواگری و ناکام گذاشتن حق این باشد که لباس نفاق و دروغ و دو رویی بر تن کنند (آل عمران ۷۲-۷۵-۷۸-۹۸-۹۹)؛ و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا امننا فاکتبنا مع الشاہدین (مائده ۸۳)؛ یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتُمون الحق و انتم تعلمون (آل عمران ۷۱)؛ کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانہم و شہدوا ان الرسول حق و جاءہم البینات و الله یهدی القوم الظالمین (آل عمران ۸۶)؛ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم و اولئک ہم الظالمون (آل عمران ۹۰)؛ قد بدت البغضاء من افواہہم و ما تخفی صدورہم اکبر (آل عمران ۱۱۸)؛ و اذا لقوکم قالو آمنا و اذا خلو اعضوا علیکم الانامل من الغیظ (آل عمران ۱۱۹)؛ و د كثيرا من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبیین لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتی یاتی الله بامرہ (بقره ۱۰۹)؛ بنابراین حجت بر این معاندین کافر

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تمام است و از آنجا که خداوند عالم به دل‌های پرکینه آنهاست (نساء ۱۶۷) راهی برای بخشش آنها و این اغواگری عمومی قائل نیست: ان الذین کفروا ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم و لایهدیهم طریقا الا طریق جهنم خالدین فیها ابدًا ... (نساء ۹ و ۱۶۸)؛ و اما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبهم عذابا الیما و لا یجدون فهم من دون الله ولیا و لا نصیرا (نساء ۱۷۳ و ۱۵۰ و ۱۵۱/سبأ/۳۸/آل عمران ۹۰/اعراف ۴۰)

سردمداران ستاد اغواگری کابالیسم: ملاء و مترفین؛

رجال کابالیسم در ادوار مختلف به تبعیت از رهبرشان ابلیس، تمام هم خود را برای فساد در زمین به کار برده اند و نوعا یا پیامبران را کشته اند و یا در انزوا قرار داده اند (اعراف ۱۵۰ و ۳۰/صافات ۱۲۵/قمر ۲۴ و ۲۵) بطوریکه هدایت‌گری آنها کمترین اثر را بر مردم داشته باشد. سربازان ابلیس در قرآن به عنوان ملاء و مترفین معرفی شده اند و با مطالعه تاریخ و استشهاد‌های قرآن، ردی از قشر مستضعف یا عامه مردم اعصار به عنوان سردمداران جریان کابالیستی ابلیس در زمین دیده نمی‌شود مگر آنکه آنها نیز تبعه‌ی همان ملاء مترفین بوده باشند (۲۴) "وما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انابما ارسلتم به کافرون" (سبأ ۳۴/اعراف ۹۰ و ۸۸). از دیرین‌ترین اقوام کافر و ضد خدا کسانی هستند که خداوند از آنان به عنوان پیشینیان آل فرعون (۲۵) یاد می‌کند و آل فرعون را در کفرورزی با آنها یکی می‌داند (آل عمران ۱۱/انفال ۵۲ و ۵۴) و هردوی اینها را کسانی معرفی می‌کند که بر کفرورزی نسبت به آیات خدا عادت داشته اند و لذا کافران معاصر پیامبر نیز در این ویژگی با آن‌ها مشترک دیده شده اند (۲۶) رویکرد شیطانی تمام کابالیست‌ها از پیش از تاریخ یعنی حد فاصل زمان حضرت آدم و حضرت نوح گرفته تا زمان حاضر، رواج شرک و بت پرستی است و در آیه‌ای به بت پرستی آن اقوام و تبعیتشان از ملاء و مترفین اشاره شده است (صافات ۱۲۵/نوح ۲۳ و ۲۷) (نمل/۴۹) و پیامبران الهی برای مبارزه با این بت پرستی‌ها قیام کردند (۲۸) این جریان سردمداری کابالیست‌ها در انحراف بشر و تحریف ادیان و رسالت‌ها و مبارزه با پیامبران در اقوام مختلف ادامه داشته است؛ در زمان پیامبر آخرالزمان، قوم یهود و بنی اسرائیل بطور خاص رهبری این جریان را- که از زمان پیش از حضرت موسی (ع) نیز متولی آن بوده اند و مورد لعن حضرت داوود قرار گرفته اند- در اختیار خود داشته و دارند (انفال ۳۵) همچنانکه در قرآن آیات مختلف مکرر تاکید بر این لجاجت و عناد و فسادانگیزی یهود و پرهیز از هرگونه دوستی و تبعیت از آنها را شاهد هستیم که در ادامه خواهد آمد.

نقطه عطف کابالیسم؛ یهود و آخرالزمان:

ستاد اغواگری کابالا، که با در دست گرفتن زمام قدرت، ثروت و در نتیجه فرهنگ و باور مردم در اعصار مختلف، از هیچ کاری برای به انحراف کشیدن انسان از صراط مستقیم که همان مسیر حق و حقیقت بوده است دریغ نکرده، در سیر تاریخی خود و در زمان فراعنه مصر و سپس در میان قوم بنی اسرائیل به نقطه عطف تاریخی عملکرد خود می‌رسد که در ادامه با رسوخ در جامعه یهودیت نام "پیامبر آزارترین" (صف ۵/نساء ۱۵۴) قوم را به خود اختصاص داده اند. شدت این انحراف قومی و تباری و تبعیت از ابلیس به انحاء مختلف و در نتیجه به استثمار کشاندن توده انسانها به گونه‌ای که جز اقلیتی برسبیل حق باقی نماندند، به حدی است که در قرآن خطاب به این قوم و جامعه، مکرر توبیخاتی دال بر پیامبرکشی (آل عمران ۱۱۸ و ۱۸۱/نساء ۱۵۵) و لجاجت و اصرار بر بقاء بر

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه‌حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۶۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

باطل و تلاش برای تسلط بر کل زمین و به استضعاف کشاندن نوع انسان، که تبلور حقیقی استکبار جهانی است ولو در خفاء و تحت لواء علم و تمدن توسعه یافته بشری-ابلیسی (غیر الهی با رویکرد ضد دینی مثل سکولاریزم در تمام ابعاد علمی و...)، آمده است تا جایی که دست درازی استکباری آنها بر نفوذ در دین اسلام و اقدام برای کشتن پیامبر آن و سپس تحریف دینش در تاریخ ثبت و ضبط است و از هیچ ابزار نهان یا آشکار، موجه یا ناموجه برای رسیدن به هدف خود و تسلط ابلیس بر جهان با همکاری عمال انسانی اش، دریغ نورزیده اند.

کابالیسم فراغه

از زمان رسالت و نبوت پیامبران اولوالعزم، مبارزه بین حق و باطل رنگ جدید و جدی تری به خود می گیرد. ابراهیم بت شکن، دومین پیامبر اولوالعزم است که تاریخ و ماجرای مبارزه او با جریان ابلیس گرای کابالا، برهمگان روشن است؛ بنی اسرائیل از نسل حضرت ابراهیم (ع) هستند؛ شهرت بت شکنی ابراهیم بر کسی پوشیده نیست؛ بعل، بت مشهور و تاریخی، در سرزمین شامات و بین النهرین و مرکز تمدن دو قوم عاد و ثمود پرستیده می شد (مضمون آیات ۱۲-۶ سوره فجر، اشاره به این دو قوم و تمدن آنها و اتصالشان به فرعون دارد) پس از طوفان نوح و سپس از بین رفتن دو قوم عاد و ثمود با عذاب الهی، (به دلیل عناد و لجاجت در برابر حق و تحقیر رسل و تحدی با خداوند)، تمدن از بین النهرین به مصر انتقال یافت و این انتقال از طریق "ایمحتوپ" مهندس، طبیب و هنرمند، به دربار صورت گرفته است (۲۹) اهرام مصر را ساخت که سمبل مهم کابالیست ها تا امروز است. "بعل" (بت مخروط شکل سمبل آلت جنسی) و "نسر" (عقاب) خدایان دو قوم آكد و نوح همزمان با دو فرعون (ذوالاوتاد: خوفو: سازنده اهرام و صاحب آنها و رامسس دوم: اعتلا دهنده بعل) و سپس اهرام، سه سمبل کابالیست ها در تمدن مصر و زمان فراغه بوده اند. (۳۰) نظام اغواگری کابالیسم با خدمت گرفتن سربازان خود در لباس دانشمند یا مورخ، سعی در محقق نمودن رویکرد استکباری خود یعنی استضعاف انسان، اغواء و گمراه کردن او از طریق حذف راه مستقیم خدا و نبوتها داشته است چنانکه در نوع عملکرد امثال ویل دورانت در گزارش از تاریخ تمدن بشر می بینیم: " او نسبت به پیامبران از موسی به بعد نیز- که نتوانسته وجودشان را در خلال توصیفات، دفن کند- آنان را به دو گروه تقسیم کرده است: سه پیامبر اولوالعزم (موسی، عیسی و پیامبر اسلام صلوات ... علیه و آله) را شخصیت های بزرگ می داند که آمدند و کاری کرده و رفتند و هیچ اذعانی به نبوت آنان و وحی نمی کند و آن چه در ذهن خواننده اش می کارد صرفاً " ادعای نبوت" است که مثلاً هر کس برای اهداف خودش راهی را برگزیده و این سه نابغه نیز این ادعا را برگزیده اند. گروه دوم از پیامبران که اولوالعزم نیستند، را دقیقاً گروهی از کاهنان می داند که سبک و سلیقه شان با دیگر کاهنان تفاوت داشته است. همان طور که پتروشفسکی در کتاب "اسلام در ایران" انبیای بنی اسرائیل را کاهن می نامد... دورانت نبوت و وحی را بدینگونه ماست مالی کرده و از آن عبور می کند و آن همه حقایق و تاریخ را نه انکار بلکه مضمحل می کند" (۳۱) بنابراین کابالا با سردمداران زمینی اش یعنی فراغنه، مسیر خود را ادامه می دهد و دیگر سربازان آن در لباس دانشمند و مورخ، فرایند عملیات اغواگری و ضدخدایی کابالیسم در تمدن بشری را کاملاً موجه و عادی جلوه می دهند یعنی یک تعامل تمام عیار.

کابالا و موسی (ع)

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کاهنان خبر تولد موسی (ع) را در زمان یکی از فراعنه، از ابلیس دریافت کردند و مأمور بر کشتن او شدند و به همین دلیل تمام فرزندان بنی اسرائیل را کشتند. فرعون و کاهنان و ملاء یا همان مؤتمین (قصص ۲۰)، در این ترور، هم پیمان بودند لکن به اقتضای قضای الهی موسی (ع) زنده ماند و در دامان فرعون بزرگ شد. باردیگر در زمان جوانی موسی (ع) و پس از آنکه ناخواسته مرتکب قتل شد، مؤتمین کابالا دستور قتل موسی را صادر می کنند و موسی از مصر فرار می کند و به مدین می رود؛ پس از ده سال و در زمان فرعون بعدی، به همراه خانواده اش به مصر برمی گردد و در میان راه در وادی ایمن، به رسالت مبعوث می شود (۳۱-۲۹ قصص)؛ به همراه برادرش هارون، به عنوان حامی او، مأموریت می یابد تا هر دو به سوی فرعون روند و با ملایمت او را به خدا و صراط مستقیم و رهاسازی بنی اسرائیل (شعراء ۱۷/طه ۴۷) از بند و بردگی و ذلت فراخوانند (۴۴-۴۳ طه)؛ بنابراین مبارزه رسمی با ستاد کابالیسم تمدن مصر و فرعون توسط موسی رقم می خورد. بالطبع، ابلیس باید جنگ با موسی و خدایش را جدی تر بگیرد و از هر ابزاری استفاده کند و مسلماً از اغواء قوم موسی (بنی اسرائیل) به منظور به انزوا کشاندن او و برادرش و نیز برای کشتن آنها و پوشاندن محتوای رسالت، چشم پوشی نخواهد کرد و تمام هم خود را به کار میگیرد و چه کاری بهتر از خدمت گرفتن از کاهنان و ملاء قوم؟! چنانکه تصمیم فرعون و ملاء (کنگره و سنا) بر این شد که کاهنان به تحدی با موسی برآیند (اعراف ۱۰۹-۱۱۰). با شکست کاهنان، فرعون عملاً بر یکی از رقیبان خود غلبه یافته و قدرتش افزوده می شود (زخرف ۵۱)؛ گام بعدی غلبه بر ملاء است. این اختلاف درونی کابالیسم از قدرت آن کاسته و خوشایند ابلیس نیست چرا که سبب به نتیجه رسیدن رسالت موسی و نجات بنی اسرائیل میشود (اعراف ۱۲۷) و نهایتاً فرعون که به دنبال اثبات برتری خود و تحقیر ملاء بود (۳۲)، نیز بنا بر قضاء الهی در نیل غرق شد. کاروان موسی (ع) در مسیر مهاجرت خود از تدلیس ابلیس در امان نمی ماند؛ شیاطین مأمور کابالا برای تحریف رسالت موسی و اغواء بنی اسرائیل سامری و مرعقیا هستند که در روایت امام صادق (ع) دو شیطان معاصر موسی (ع) معرفی شده اند. (۳۳) بنی اسرائیل جاهل (اعراف ۱۴۰-۱۳۸) که عنایت ویژه خدا را به چشم دیده و با عبور از دریا به یمن رسالت موسی (ع) از شر فرعون خلاص شده است به تقلید از قومی بت پرست، از موسی بت طلب می کنند. "جهل" و میل به تقلید جاهلان همان ابزار مطلوب ابلیس برای به زانو در آوردن انسان است و منحرف شدن از صراط توحیدی، همچنانکه به محض تاخیر ده روزه موسی از برگشت از کوه طور مأمور کابالا، سامری، اغاوری خود را با ابزار به ظاهر موجه آغاز می کند؛ موسی خلف وعده نمی کند چون دروغگو نیست، حال که تاخیر کرده پس مرده است لذا باید خودمان را همان را ادامه دهیم درعین حال برای هارون که وزیر و برادر موسی بود اولویتی قائل نشده و حتی او را تهدید به مرگ هم کرده اند (۳۴) راه مدیریت سامری همان هدف دیرینه ابلیس است: کفر و شرک. لذا گاو سامری که توسط ابلیس طراحی آن کارگردانی می شود، بت و سمبل بین اسرائیل می شود و این ناشی از جهل و غلبه محسوس گرایبی است: "یا موسی لن نؤمن لک حتی نری الله جهره" (بقره/۵۵)؛ و این طلب جاهلان جز از روحیه عُجب و "خود برتر بینی (نژاد پرستی) یهود نخواهد بود چنانکه برای خداوند تعیین تکلیف می کنند که چه خوراکی را برای آنها نازل کند و دیگر تحمل یک غذای تکراری را ندارند. (بقره/۶۱)

کابالا و قوم یهود

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حس خودبرتر بینی و نژادپرستی به عنوان قوم برتر و یگانه که خداوند به آنها لطف ویژه داشته است، ابزار مهم ابلیس و کارگزاران انسانی اش در بنی اسرائیل بود تا میخ انحراف و التقاط در اعماق این دین و قوم کوبیده شود و محکم گردد و مبنایی باشد برای تبدیل قوم یهود به لج بازترین قوم مقاوم در برابر هرگونه اصلاح و رسالت بعد از موسی. مصداق عجب و خودحق پنداری یهود را در فردی مثل بلعم باعور که یک به ظاهر عالم دیندار بود و برای شکست پیامبر عصر خود و پیروزی فرعون دعا می کرده است می توان دید (اعراف/۱۷۶-۱۷۵) که حاصل آن نفوذ فتنه و فحشاء در بنی اسرائیل بود (۳۵)؛ و یاباد نخوت و غرور قارون و هامان (عنکبوت/۳۹/غافر/۲۴)؛ و یا چانه زنی با موسی و خداوند برای ذبح گاو در ماجرای گاو بین اسرائیل (بقره/۷۱-۶۷)؛ یا در سرپیچی از ورود به ارض موعود به بهانه وجود زورگویان در آنجا (مائده/۲۴-۲۲) که در آن هدفی جز مایوس کردن موسی (ع) از رسالتش نداشتند و با صراحت و عتاب و اهانت (۳۶) به پیامبر خود گفتند ماهرگز وارد آن سرزمین نخواهیم شد؛ تو و خدایت بروید با آنها بجنگید، ما اینجا نشسته ایم! و یا زمانیکه بعد از رحلت موسی (ع) در ادامه جنگ با زورمندان ارض مقدس، نبی آنها طالوت را به فرماندهی لشکرشان برگزید، با آنکه فرمانده ای شجاع خواسته بودند اما بهانه تراشی کردند و خود را از او برتر دانستند زیرا طالوت نه از خاندان نبوت بود و نه از خاندان سلطنت (۳۷) و در عین حال فقیر هم بوده است؛ -این بهانه جویی ها جز از عجب و خودبرتربینی حاصل از ارزش گذاری های وارونه که در آن ملاک اولویت افراد را میزان تمکن مالی یا تبار نژادی معین میکردند است نبوده است؛ از نظر بنی اسرائیل ریاست با ثروت مالی ملازمت داشته است ولی پیامبرشان آن را مردود و برتری طالوت از جهت نیروی جسمی و فکری را برای فرماندهی و سلطنت برایشان کافی دانسته و تعیین ملاک برتری افراد را به خداوند منسوب داشته است - (۳۸) و یا تمرد حیلله گرانه از دستور خدا و پیامبرانش بر منع صید ماهی در روز شنبه که حاصل آن نزول عذاب الهی و تبدیل شدنشان به میمون بود. (اعراف/۶) تنها در زمان دو پیامبر الهی، داوود و سلیمان، "حق" توانست قالب حکومت را در اختیار خود داشته باشد و در برابر قدرت کابالیسم ابلیس، قدرت یابد و همین ملاک فضیلت آن دو پیامبر بر سایرین بوده است (نمل/۱۶ و ۱۵/سبا/۱۰/انبیا/۷۹). بارزترین گونه -ی فتنه انگیزی ابلیس در حکومت حضرت سلیمان، جسارت بی سابقه اش بود در تجسم یافتن یکی از فرزندان شیطانی اش در قیافه ی حضرت سلیمان و نشستنش بر تخت آن حضرت در زمان غیبت آن پیامبر خدا و سپس خدعه و انحراف در ملک سلیمان (۳۹) که دیری نپایید و سلیمان مجدداً با قدرتی بیشتر از جانب خدا و تسلط بر جن و انس و ... حکومت الهی را به پیش برد و این مسلماً موجبات خشم ابلیس و شیاطین در بند را در پی داشت و مترصد هر فرصتی برای انتقام و از بین بردن حکومت و دولت دینی بوده اند و با وفات سلیمان نبی علیه السلام بار دیگر کابالیسم با تسلط بر انسان (به استضعاف کشاندن او توسط انسان) جانی دوباره می گیرد. با مرگ حضرت سلیمان ابلیس سحر را تدوین کرده بود، در ادوار بعد بویژه زمان یهود آن رواج داد - سحرآموزی توسط شیاطین کافر در زمان هاروت و ماروت انجام شد که دو فرشته الهی بودند و برای ابطال سحر رواج یافته از زمان حضرت نوح، راه ابطال آن را به پیامبر آن زمان آموختند؛ پیامبر آن را به گروهی از بندگان آموخت تا به اذن خدا درد مردم را دوا کنند اما آنها سوء استفاده کرده و چیزهایی را رواج دادند که با آن بین زوجین جدایی می انداختند (۴۰) از همین جا تحریف شخصیت حضرت سلیمان توسط مذاهب کافران رقم می خورد و پنداشتند قدرت و سلطنت حضرت سلیمان به واسطه همین سحر و جادو بوده است (۴۱) با تعلیم سحر آنها "کهنات" جانی دوباره می گیرد؛ بنی اسرائیل به شدت به دنبال ارتباط با شیاطین بوده و آنها را دوست خود میگیرند در مقابل با جبرئیل که فرشته وحی و پیام هدایت و پویش انسان در

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صراط مستقیم و پرهیز از شیاطین و تبعیت آنها است، به دشمنی می پردازند (بقره/۷۹-۹۸)؛ لازمه طبیعی این گرایش به شیطان پرستی و دشمن داری ملائکه و جبرئیل که عین هدف ابلیس و کابلیسم است این است که هم با نبوت ها به مبارزه برخیزند و هم تعالیم آنها را که ماهیتاً با خواسته کابلیسم تعارض دارد دچار تحریف کنند و این تحریف از طریق تأویل دین توسط کاهنان انجام گرفت و مردم تابع کاهنان شدند و اصل دین به حاشیه رفت (مائده/۶۳ و ۶۲/توبه/۳۱ و ۳۱)؛ بنابراین علمای دین با آنکه ماموریت حفاظت از دین خدا را داشتند (مائده/۴۴)، نقض پیمان کردند و دین فروش شدند: " به سزای شکست پیمانشان آنان را از رحمتان رانیدیم و دل‌هایشان را سخت کردیم؛ تحریف میکنند کلمات تورات را از جایگاه اصلی شان" (مائده/۱۳ و ۴۱) بنابراین جامعه یهود با تبعیت از کاهنان و تحریف دین و نیز دنیاخواهی (بقره/۹۶) و مال پرستی شدید (زسالااران یهودی و پارسی، ج ۱، ص ۳۷۸) و پیمان شکنی و پیامبر کشی (نساء/۱۵۵)، خود بر تربینی (۴۲) و پیامبر آزاری (صف/۵ نساء/۱۵۴) و عدم تمکین در برابر دستورات پیامبران و جدل با آنها (بقره/۷۱-۶۷/مائده/۲۲ و ۲۴) و حيله گری برای تمرد از فرامین الهی (اعراف/۱۶۵-۱۶۳) و شیطان پرستی (اعراف/۳۰ و ۲۷/کهف/۵۰) و دشمنی با خدا و رسول و ملائکه (بقره/۹۸)، از یک قوم برگزیده به ذلیل ترین قوم تاریخ تبدیل شدند که خشم و غضب خدا را برای خود خریدند: "ضربت علیهم الذله والمسکنه و باءوا بغضب من الله" (بقره/۶۱) که مورد نفرین و لعن خدا قرار گرفته و مهر قساوت بر دل‌هایشان زده شد (مائده/۱۳) و بین آنها عداوت و دشمنی تا قیامت برقرار خواهد بود (مائده/۶۴). بنابراین یهود تبدیل شد به نمونه ی انسانی شیطان رجیم ملعون در روی زمین؛ با همان سنت ابلیسی اغواگری و انحراف انسان به دست خود انسان؛ یهود نیز به تبع تمام رذائل فهرست شده فوق، به فساد و اغواء (رعد/۲۵/بقره/۲۷/اعراف/۸۵) و انحراف جامعه بشری، به دلیل خوی نژاد پرستی اش اقدام کرده و با تلاش برای در اختیار گرفتن تمام منابع علم و ثروت و قدرت بطور انحصاری برای خود، با هدف غیر یهود (بلکه غیر کابلیست) زدایی زمین، طرح های پیچیده ی رواج فساد و فحشاء و فقر (بقره/۲۶۸) و نسل کشی و بیماری و الحاد را در سراسر جهان در دستور کار خود قرار داده است و بزرگترین دستگاه اغواگری به وسعت کل تاریخ حیات انسان را ساخته و می پروراند؛ در این راستا همسو با ابلیس علیه هر جریان معارض مزاحم بویژه هر آن چه مبتنی بر دین و ملتزم به توحید ناب باشد، از هیچ اقدام پلید انحرافی یا تروریستی و ... مضایقه نکرده و نمی کند؛ و چون از حقیقت حقانیت دین، خدا و رسول و قیامت آگاه و بدان معترف است (انفال/۴۸)، خبر صادق آمدن منجی مصلح آخر الزمان را راست دانسته و از دیرباز باز با رهبری ابلیس در صدد مقابله با او و ممانعت تحقق حکومتش - که پایان عمر ابلیس و سیطره مستکبران اش بر انسان است - برآمده و از هیچ اقدام و هزینه‌ای ابا نداشته است و این کار خود را به میل روحیه نژاد پرستانه عین صواب و اصلاح می دانند (۱۱ بقره). عیسی را خدا و پسر خدا خواندند (ابلیس کوشید حضرت عیسی را بفریبد و با تمجید به او بباوراند که خداست اما موفق نشد: بحار، ج ۱۴، ص ۲۷۰) سپس در صدد ترور او برآمدند (نساء/۱۵۷ و ۱۵۸) زیرا دین حق الهی با سنت خود کامه علمای تحریف کننده دین و نیز خود برتر بینی و نژاد پرستی یهود جمع نخواهد شد؛ پولس به عنوان نماینده ابلیس و شیطان همراه مسیح (۴۳) که یهودی بود به کسوت مسیحیت در آمد و مامور تحریف آن شد به گونه‌ای که از اقوال حضرت عیسی چیزی باقی نمانده و آنچه به عنوان کتاب مقدس شناخته می شود نوعاً گفته حواریون و یا زندگینامه مسیح است. پس از عیسی و غلبه بر مسیحیت، کمر همت بر ممانعت از اسلام بستند زیرا پیشگویان آمدن محمد (ص) را خبر داده بودند که یکی از آنان راهب مسیحی دیندار "بحیرا"

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بود؛ مستضعفین زمین منتظر آمدن این منجی و رهایی از اغواگر کابالیسم هستند اما یهود برای تصاحب قدرت آن و از بین بردن پیامبر موعود برنامه‌ها دارد و بنای پذیرش دین را ندارد (بقره ۸۹)

گرچه یهود موفق نشده اسلام را در نطفه خفه کنند اما شیاطین همراه پیامبر برنامه ریزی دقیق برای آینده دارند و آن را از سقیقه رقم می‌زنند. البته یهودیان از خدشه و نفاق و فتنه‌انگیزی و تشکیک در رسالت پیامبر اسلام فروگذار نکردند و عمال داخلی آنها مأموریت کابالیستی خود را هرگز تعطیل نکرده و نمی‌کنند و بنابراین پیامبر اکرم یهودیان را به عنوان مصداق "المغضوب علیهم" معرفی می‌کنند (۴۴) کما اینکه مراد از ضالین را نصاری گفته‌اند.

اما جناب عمر یهودیان بنی قریظه را برادر خود معرفی می‌کنند و با آنها مراوده دارد در حالیکه پیامبر از شنیدن این ارتباط متغیر و ناراحت می‌شوند (۴۵). قرآن مکرر یهود را مذمت کرده و مسلمانان را از ارتباط و دوستی با آنها بر حذر داشته است (مائده ۵۸) زیرا یهود ذاتاً خیرخواه و دوست مومنان نیست (مائده ۸۲) و همواره در تلاش برای فساد انگیزی (مائده ۶۴ و ۳۳) در جامعه مسلمین و به کفر و الحاد (بقره ۱۲۰ و ۱۰۹) کشاندن آنهاست. اما عمر کماکان دوستی با آنان را به طرق مختلف ادامه می‌دهد تا از آنان درس بیاموزد (۴۶)

کابالیسم در اسلام

از شواهد و ادله قرآنی که ذکر شد لازم می‌آید هرکس نسبت به فتنه کابالیستهای یهودی و ماموران نفوذی آنها در میان ادیان و ملل غافل باشد، قطعاً در دام تحریف و اغواگری آنها گرفتار خواهد آمد؛ نفوذی‌ها همان منافقانی مفسدی هستند که به ظاهر ادعای ایمان و اسلام کردند اما قرآن بارها پرده از چهره نفاق آنها برداشته است (مائده ۴۱/ انفال ۴۹) و به مومنین دستور مبارزه (نساء ۸۴/ توبه ۲۹ و ۳۶ و ۱۲۳/ بقره ۱۹۳/ انفال ۳۹/ توبه ۱۴) با ستاد استکباری منافقانه کابالیسم یهودی-نفوذی درون اسلام را داده است: "یا ایها النبی حرّص المومنین علی القتال" (انفال ۶۵)؛ "فقاتلوا ائمه الکفر" (توبه ۱۲). خطر دشمن نفوذی منافق جدی تر است چرا که برای حفظ دوستی با یهود و نصاری در عین حفظ جایگاه و منافع خود در جامعه اسلامی به حيله‌ها متوسل می‌شوند: "فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم" (مائده ۵۲)؛ "المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسا الله فنسیهم انن المنافقین هم الفاسقون" (توبه ۶۷ همچنین: منافقون ۱)؛ بنابراین مبارزه با اینان تکلیف الهی است زیرا هرگونه مدارا و مسامحه با آنان نتیجه‌ای جز فساد نخواهد داشت (انفال ۷۳ و ۳۹) و در این راه باید کاملاً تابع پیامبر بود: "ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا" (حشر ۱)؛ "و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره" (احزاب ۳۶) یعنی هرگونه تمرد و خودسری ممنوع است زیرا موجب فساد در دین و زندگی و سیطره ابلیس می‌شود اما به گواهی تاریخ در موارد متعددی کسانی که خود را صحابی نزدیک پیامبر معرفی می‌کردند تخلف کردند: "یقولون طاعه فاذا برزوا من عندک بیئت طائفه منهم" (نساء ۸۱). بنابراین تور کابالیسم ابلیس، ماهی خود را صید کرده است و بذر اغواء و تحریف را کاشته است؛ دنیای امروز تحت سیطره کابالا است؛ غیر دینداران در ضلالت مطلق اند زیرا در مسیر عبادت و خداپرستی نیستند بنابراین استکبار شیطانی غالب بر آنهاست؛ دینداران تابع ادیان الهی نیز هرکدام به نوعی توسط تحریف‌کنندگان، فریفته شده‌اند و باطل را

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه‌حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به جای حق گرفته‌اند و گمان می‌کنند بر حقند؛ لذا این گونه ی سبطه اغواگری ابلیس بسی هنرمندانه تر و پیچیده تر است. در این میان مسلمانان نیز از آغاز نبوت رسول (ص) با نفاق و تلبیس دست و پنجه نرم کرده اند (توبه ۷۰-۶۱) و بعد از وفات پیامبر نوعا زمام دین و حکومت به دست کسانی افتاد که دوست داریهود و نصاری یعنی سربازان کابالیسم (۴۷) بودند و تفسیر و اخبار دین را به آنها (همان ۵۸۲-۵۷۵ و ۵۹۶-۵۹۰) سپردند و هرگونه نقل حدیث را به شدت منع کردند.

بنابراین آنچه از اسلام رواج حداکثری دارد چیزی است که ساخته و پرداخته کابالیسم است آلا این که ابلیس نتوانست هیچ تحریفی در متن قرآن ایجاد کند (حجر ۹) اما زمام تشریح دین و تطبیق و تفسیر قرآن که می بایست توسط ائمه انجام شود به دست نااهل افتاده و بنابراین عملاً باطل کابالیستی بر کل زمین و ادیان سبطه یافته مگر اندکی که تابع ثقلین (انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتهم بهما لن تضلوا ابداء) هستند هرچند به دلیل تلبیس هنرمندانه و عمومیت نفوذ کابالا در همه جا و زمامداری تولید علم و تفسیر متن، علم و ذهن این اقلیت نیز از دستبرد اسرائیلیات و تحریفات کابالیسم در امان نمانده است: " در این امت، هر آنچه در بنی اسرائیل رخ داد، نعل به نعل و قده به قده رخ خواهد داد" (۴۸) بنابراین باید مطابق دستور قرآن هر کس هر چه در توان دارد علیه این نظام استکباری اغواگری ابلیس به کار گیرد با همسویی حداکثری برای تشکیل نظام ضد استکباری - که انقلاب اسلامی ایران نمونه ای از آن است - برنامه ریزی و اقدام کرد: " و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم" (انفال ۶۰) تا شرایط غلبه بر باطل فراهم آید که امام باقر فرمودند: "اذا قام القائم ذهب دوله الباطل" (۴۹)

بنابراین به تعبیر روایت باطل دارای یک دولت اغواگری است که بر همگان حکم می‌راند و در همه ساحت‌های زندگی بشر دخالت باطل و انحرافی دارد چنانکه پیامبر اکرم (ص) از آن خبر داده اند: "بدانید که خداوند متعال در امت من سلطان عادل و امام قاسطی را برمی انگیزد که زمین را از قسط و عدل پر می‌کند همانطور که از جور و ظلم پر شده بود و او نهمین فرزند از نسل فرزندان حسین است اسمش اسم من است و کنیه اش کنیه من" (۵۰) امروزه ستاد اغواگری کابالیسم یهودی با تشکیل دولت غاصب صهیونیست تمام تلاش خود را برای انحراف در تشیع و ممانعت از ظهور حجت (ع) از یک سو؛ و از سوی دیگر به فساد کشاندن نوع بشر و برپا کردن دولت جهانی ابلیس در قالب های مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی و اعتقادی به کار گرفته است که از آن جمله می‌توان به تشکیل فراماسونری و نظام نامه نویسی جهانی و زمامداری آن زیر پوشش فریبکارانه نظم نوین جهانی یا دهکده جهانی و تعریف قالب های تحقق آن همچون نهادهای برنامه ریزی و نظارتی بین المللی اشاره کرد که هدف عمده آن سرکوب کردن هرگونه فعالیت و نهضت خدامحور و حق گرای انسانی؛ و جایگزین کردن یک قدرت ماذون کابالیستی است و این چیزی نیست جز همان امپریالیسم اغواگری کابالیسم که دولت آمریکا فرمانده میدانی آن و اسرائیل و صهیونیسم کارگردان و صاحب آن است.

نتیجه گیری:

ستاد اغواگری ضد توحیدی و اغواگر کابالا با هم پیمانی شوم ابلیس و کابلیست های شیطان پرست ، همچون یک شبکه اختاپوسی زالو صفت در تمام رگ و پی بشریت در طول تاریخ نفوذ کرده، ریشه دوانده و پراکندگی سرطانی پیدا کرده است. آن چنان باطل را

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در لباس حق با خدعه و فریب و نیرنگ تمدن و علم گرایی تزیین کرده است که واقعیت شوم جاری به مثابه حقیقت بلامنازع غیر قابل خدشه و انکار به نظر آید و انسان تحت سیطره و غلبه عام این نظام اغواگری، راهی جز تمکین و تایید و بیل زدن باغ آن پیش روی خود نبیند، و این همان پیروزی ابلیس و ناکام گذاشتن نبوتها در تحقق اهداف توحیدی و نجات انسان است. با وجود عمومیت یافتن این نظام اغواگری و ناامیدی انسان برای خروج از آن، اما پرده از ماهیت این اختاپوس شوم برافتاده، دستش رو شده و به پایان عمر پلیدش رسیده است. ندای رسای فطرت حق جوی با تمسک به ثقلین و لباس تقوا از عمق جان بشریت با علمداری مردانی غیور از تبار ولایت به گوش می رسد. امروز تکلیف عقلی، فطری و شرعی هر عاقل دیندار ولایتمدار این است که تمام توان خود، علمی یا عملی، را در رسواسازی شجره خبیثه نظام اغواگری کابالیسم که صهیونیسم ریشه اصلی و آمریکا سرباز در میدان آن است، مصروف دارد و برای تحقق حکومت عدل باطل زدای موعود منجی لحظه ای از پای ننشیند.

مراجع:

۱. نک: داستان حقیقی کابالا؛ هارون یحیی؛ ترجمه: باران خردمند؛ مجله "موعود"، ش ۶۲؛ همچنین: کابالا و پایان تاریخش، مرتضی رضوی، انتشارات مولف، ۱۳۹۰، ص ۶۳-۶۲
۲. بحرانی؛ سید هاشم بن سلیمان؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ موسسه بعثت؛ قم، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۲۷۲
۳. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار؛ دار احیاء التراث العربی؛ بیروت، ۱۴۳ ه ق و ج ۱، ص ۲۴۵
۴. بحار، ج ۱۱، ص ۲۴۰
۵. نک: ماهیت ابلیس از نگاه قرآن؛ بتول طاهریان دهکردی و چنان امیدوار، فصلنامه پژوهش دینی، شماره ۲۴
۶. طبرسی؛ احمد بن علی؛ الاحتجاج علی اهل اللجاج؛ نشر مرتضی؛ مشهد، ۱۴۰۳ ه ق، ج ۲، ص ۳۹۹
۷. طباطبایی، محمد حسین؛ تفسیر المیزان؛ ترجمه محمد باقر موسوی؛ دفتر انتشارات اسلامی؛ قم، ۱۳۷۴، ش ۵، ص ۱۱، ۲۶۹
۸. که از عناصر اساسی کابالا است؛ نک: بررسی انتقادی کابالیسم در سینمای هالیوود؛ حفیظه مهدیان و محمد حسین فرج نژاد؛ فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی؛ پاییز ۹۳، ص ۱۳۶
۹. الاحتجاج، ج ۲، ص ۳۳۹
۱۰. المیزان، ج ۵، ص ۱۳۸
۱۱. الرحمن/۱۵؛ البرهان، ج ۵، ص ۲۳۲

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

با مجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲. الاحتجاج، طبرسی ج ۲، ص ۳۹۹
۱۳. ن.ک کابالا و پایان تاریخش ۱۰۲-۹۴
۱۴. مُخِطِ شدن: کج و معوج راه رفتن؛ انسانی که شیطان با او تماس گرفته و نیروی تمییز او را مختل ساخته: المیزان، ج ۲، ص ۶۳۰
۱۵. البرهان، ج ۴، ص ۶۶۰
۱۶. المیزان، ج ۱۷، ص ۲۳۰
۱۷. المیزان، ج ۱۶، ص ۱۸۸
۱۸. ابن بابویه؛ محمد بن علی؛ الامالی؛ کتابچی؛ تهران، ۱۳۷۶؛ النص، ص ۱۴۰۴/الخصال؛ ج ۱، ص ۲۹۷
۱۹. الاحتجاج، ج ۲، ص ۳۳۹
۲۰. البرهان، ج ۵، ص ۵۰۷
۲۱. الاحتجاج، ج ۲، ص ۳۳۹
۲۲. نک: فرج نژاد، محمدحسین؛ اسطوره های صهیونیستی سینما؛ هلال؛ تهران؛ ۱۳۸۸؛ ص ۲۴-۲۰
۲۳. کابالا و پایان تاریخش ۱۱۲-۱۰۶
۲۴. الناس علی دین ملوکهم؛ شهید ثانی، زین الدین بن علی؛ شرح مصباح الشریعه؛ ترجمه عبدالرزاق گیلانی، پیام حق، تهران، ص ۴۹۴
۲۵. المیزان، ج ۳، ص ۱۴۱
۲۶. همانجا
۲۷. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان؛ ترجمه حسین نوری همدانی؛ ناشر فراهانی، تهران، ج ۱۰، ص ۳۶۱
۲۸. المیزان، ج ۱۰، ص ۲۰۷ و ۲۰۸
۲۹. کابالا و پایان تاریخش، ص ۸-۲۷۷؛ با این علم، فرعون ذوالاوتاد) ص ۱۲؛ مجمع البیان، ج ۲۱، ص ۷۸

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش‌ها و راه حل‌ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجوز به شماره ۹۷۱۷۱۳۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰. نک: کابالا و پایان تاریخش، ص ۲۷۹-۲۳۸

۳۱. کابالا و پایان تاریخش، ص ۲۸۵

۳۲. نک: کابالا و پایان تاریخش، ۲۲۵-۲۲۱

۳۳. بحار، ج ۱۳، ص ۲۱۲

۳۴. طه ۹۸-۸۴/نک: کابالا و پایان تاریخش، ۳۳۲-۳۲۷

۳۵. نک: محمدی اشتهاردی، محمد؛ قصه های قرآن؛ کتاب یوسف؛ چ سوم؛ تهران؛ تابستان ۸۸، ص ۴۴۲

۳۶. المیزان، ج ۲، ص ۴۷۵

۳۷. المیزان، ج ۲، ص ۴۳۴

۳۸. همان، ۴۳۶-۴۳۵

۳۹. ص ۳۵؛ البرهان، ج ۴، ص ۶۵۶

۴۰. بقره ۱۰۲؛ البرهان، ج ۱، ص ۲۹۲-۲۹۲

۴۱. همانجا، ۲۹۳

۴۲. تلمود: "ملت برگزیده ی خداوند ماییم و خدا برای ما حیوانات انسان نمایی خلق کرده است، زیرا خداوند می دانست که ما به دو قسم حیوان احتیاج داریم؛ یکی حیوانات بی شعور و غیر ناطقه، مانند بهائم و دیگری حیوانات ناطقه و باشعور مانند مسیحیان، مسلمانان و بوداییان. برای آنکه بتوانیم از همه ی آنها به اصطلاح سواری بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است!" به نقل از کتاب اسطوره های صهیونیستی سینما، ص ۲۹۳

۴۳. بحار، ج ۱۳، ص ۲۱۲، ح ۵

۴۴. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر؛ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور؛ نشر کتابخانه آیت الله مرعشی؛ قم، ۱۴۰۴ ق
ج ۱، ص ۱۶

۴۵. همان، ج ۲، ص ۴۸

۴۶. همان، ج ۱، ص ۹۰-۹۱

سومین کنفرانس ملے رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

3rd National Conference on New Approaches in Humanities
Challenges and Solutions

بامجوز به شماره ۹۷۱۷۱۲۲۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴۷. نک: کابالا و پایان تاریخش، ۵۵۱-۵۱۹

۴۸. ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه؛ انتشارات جامعه مدرسین؛ قم، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۲۰۳

۴۹. حویزی، عبدعلی بن جمعه؛ تفسیر نورالثقلین؛ نشر اسماعیلیان؛ قم، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۲۱۲

۵۰. قیس هلالی، سلیم بن قیس؛ کتاب سلیم بن قیس هلالی؛ الهادی؛ قم، ۱۴۰۵ ق، ج ۲، ص ۹۵۸